

Formulierte und formalisierte Gedanken zu Denksystemen / Denkräumen am Beispiel des HPoC

Vorwort

Dieses Dokument ist aus meinen eigenen Überlegungen als interessierter Laie entstanden. Es handelt sich nicht um eine wissenschaftlich begutachtete Arbeit.

Inhalt

Formulierte und formalisierte Gedanken zu Denksystemen / Denkräumen am Beispiel des HPoC	1
Vorwort	1
Grundlage zu Denksystemen / Denkräumen	3
Entstehung eines Denksystems	3
Verortung der Gedankenexperimente im Denksystem über Frage und Antwort... 3	
Bedarf unterschiedlicher Denksysteme	3
Trennung der Denksysteme	4
Methodische Disjunktion	4
Referenzen und verweise für die Grundlage zu Denksystemen	5
Mathematische Beleg für die Trennung der Denksysteme	5
Mengenlehre und Schnittmengen	5
Kategorientheorie und kategoriale Fehler	5
Logik und Übertragbarkeit	5
Verhältnisse der Denksysteme	5
Realitätsbezug durch Relevanz hin zur Diskursreinheit	5
Verhältnis der Denksysteme zueinander	7
Nomologische priorität	7
Perspektivische Schwächen in Denksystemen (mitaußnahme des nomologischen) 7	
Verbleib im metaphysischen Denksystem	7
Kurzer Übertrag auf das Hard Problem of Consciousness (HPoC)	8
Formulated and formalized thoughts on thought systems / thought spaces	9
Preface	9

Grundlage zu Denksystemen / Denkräumen

Im folgenden Verwende ich denksystem Denksystem synonym zu dem bekannteren Ausdruck Denkraum, weil ich damit den Fokus auf die inneren Regeln, die Ableitungsstruktur und die Funktionsweise legen will.

Entstehung eines Denksystems

Denksysteme entstehen durch die Ableitung von Regeln aus Charakteristika und Aufgaben, die auf Bedarf oder Anforderung zurückgehen (vgl. Pulm 2004, S. X):
(Bedarf / Anforderung → Aufgabe → Charakteristika → Regeln) = Denksystem

Das aus den Aufgaben Gedankenexperimente folgen ist wohl selbstverständlich:
Aufgabe → Gedankenexperiment

Verortung der Gedankenexperimente im Denksystem über Frage und Antwort

In jedem Denksystem ist die Menge der Gedankenexperimente (G) in der Gesamtheit der Fragen und Antworten enthalten: Denksystem: $\diamond G \subseteq U \text{ Frage} \rightarrow \text{Antwort}$

Das bedeutet, dass jedes Gedankenexperiment, das im Denksystem betrachtet wird, durch eine Kombination aus einer Frage und der dazugehörigen Antwort beschrieben werden kann. Die Gesamtheit aller möglichen Fragen und Antworten bildet das Gedankensystem, in dem die Gedankenexperimente im Denksystem verortet sind. Damit wird deutlich, dass die Struktur und der Umfang des Denksystems durch die möglichen Fragen und Antworten bestimmt werden, die innerhalb dieses Systems behandelt werden können.

Rückschluss: Eine Frage gehört genau dann zum Denksystem, wenn sie im Rahmen der Regeln_i formuliert werden kann und eine Antwort innerhalb der Lösungsmenge_i des Denksystems zulässt. Es sind also nur solche Fragen im Denksystem zulässig, die selbst Teil des Denksystems sind, d. h., die durch die Regeln_i erlaubt und in seiner Lösungsmenge_i enthalten sind.

Daraus folgt: Jede Frage, die außerhalb der Regeln des Denksystems liegt, ist im System nicht zulässig. Werden Fragen, die zu anderen Denksystemen gehören, also unzulässige Fragen gestellt führt das dazu, dass das System inkonsistent wird oder kategoriale Fehler erzeugt werden.

Verpflichtende Fragenkonformität zu Denksystemen:

$\forall F: \text{Frage} \in \text{Denksystem}_i \Leftrightarrow \exists A: (F \rightarrow A) \in \text{Lösungsmenge}_i \text{ des Denksystems}$

Bedarf unterschiedlicher Denksysteme

Es gibt unterschiedliche ‚Bedarf / Anforderung‘. Daher werden unterschiedliche Denksysteme benötigt: $\langle \text{Regeln}_{\text{epis}} \rangle$; $\langle \text{Regeln}_{\text{meta}} \rangle$; $\langle \text{Regeln}_{\text{nom}} \rangle$; ... Die Frage entscheidet über die Wahl des Denksystems. Daraus folgt:

$\text{Denksystem}_i = \text{Gedankenexperiment} + \text{Regeln}_i \rightarrow \text{Lösungsmenge}_i$

Trennung der Denksysteme

Die Denksysteme haben unterschiedliche Regeln, haben aber auch oder haben nicht gleiche Regeln:

\cap Regeln_i kann leer sein oder auch nicht

Daraus folgt: Das unter ganz bestimmten Umständen eine teilweise oder vollständig Übertragbarkeit von Ergebnissen oder Lösungen möglich ist.

Gedankenexperiment + Regeln_i \rightarrow Lösungsmenge_i x-or

Variante 1: Lösungsmenge_i wurde ausschließlich unter Regeln_i \cap Regeln_j erzeugt \wedge
Gedankenexperiment + Regeln_j \rightarrow Lösungsmenge_j

\vee

Variante 2: Lösungsmenge_i wurde nicht ausschließlich unter Regeln_i \cap Regeln_j erzeugt \wedge
Gedankenexperiment + Regeln_j \rightarrow Lösungsmenge_{ij}

Problem: ij ist kategorial neu, weder i noch j \rightarrow \diamond kategorial Fehler.

Um einen solchen kategorial Fehler auszuschließen muss bei einem Übertrag von einem Denksystem in ein anders Denksystem geprüft/sichergestellt werden, dass die zu übertragende Lösungsmenge_i ausschließlich unter Regeln_i \cap Regeln_j erzeugt worden ist.

Methodische Disjunktion

Auf Grund der Komplexität (siehe HPoC) tendiere ich dazu die Schnittmenge künstlich auf \emptyset zu setzen, um eine saubere Trennung der Denkräume zu gewährleisten. Ich beziehe mich also, bzw. befürworte die methodische Disjunktion.

Option methodische Disjunktion der Schnittmenge in den Regeln_i:

$\forall i \neq j : \text{Regeln}_i \cap \text{Regeln}_j = \emptyset$

Daraus folgt, wenn man sich für die Methodische Disjunktion entscheidet: Der Übertrag von Lösungsmenge_i ist aufgrund Methodische- Disjunktion nicht zulässig, weil mit methodischer Disjunktion keine gemeinsame Regelbasis existiert, auf deren Grundlage eine Übertragung überhaupt möglich wäre.

Die einzig zulässige Vorgehensweise ist dann: Gedankenexperiment + Regeln_i \rightarrow Lösungsmenge_i.

Lösungsmenge bleibt bei methodischer Disjunktion automatisch kohärent.

Referenzen und verweise für die Grundlage zu Denksystemen

Mathematische Beleg für die Trennung der Denksysteme

Das was zuvor beschrieben ist, gibt es in der Mathematik und Logik durchaus bereits in anderer Form. Diese Form, dass eine Lösungsmenge_i nur unter bestimmten Regeln entsteht und dass bei Übertragung in ein anderes System ein kategorialer Fehler entsteht, wenn die Regeln nicht übereinstimmen – entspricht grundlegenden Konzepten der Mengenlehre, Logik und Kategorientheorie, ist meinem Verstehensprozess geschuldet.

Mengenlehre und Schnittmengen

Die Idee, dass eine Lösungsmenge unter bestimmten Regeln entsteht, ist vergleichbar mit der Definition einer Menge durch spezifische Eigenschaften oder Axiome.

Die Schnittmenge zweier Regelmengen ($Rules_i \cap Rules_j$) entspricht der gemeinsamen Basis, unter der eine Lösung übertragbar ist. Wenn die Schnittmenge leer ist, gibt es keine gemeinsame Basis – die Übertragung ist nicht zulässig.

Kategorientheorie und kategoriale Fehler

In der Kategorientheorie werden Objekte und ihre Beziehungen sehr genau definiert. Ein kategorialer Fehler entsteht, wenn Objekte oder Operationen aus einer Kategorie in eine andere übertragen werden, ohne die entsprechenden Regeln zu beachten (Studysmarter, 2022; FB10 Uni Bremen, o. J.; Wikipedia, 2002).

Logik und Übertragbarkeit

In der formalen Logik gibt es strenge Regeln für die Übertragbarkeit von Aussagen zwischen verschiedenen Systemen. Wenn die Regeln (Axiome, Schlussregeln) nicht übereinstimmen, ist eine Übertragung nicht zulässig und führt zu Inkonsistenzen oder kategorialen Fehlern (Studysmarter, 2022; FB10 Uni Bremen, o. J.; Wikipedia, 2002).

Meine Aussage ist also im groen und ganzen nicht neu, sondern entspricht lediglich etablierten mathematischen und logischen Prinzipien. Sie ist lediglich anwendungsorientiert formuliert, weil sie meinem Verständnisprozess geschuldet sind.

Verhältnisse der Denksysteme

Realitätsbezug durch Relevanz hin zur Diskursreinheit

Die Absicht, die größtmögliche Wahrscheinlichkeit zu haben, dass die Lösungsmenge aus einem Gedankenexperimentes auch auf unsere Welt zutreffen, kann man als nomologische Priorität oder nomologischen Fokus bezeichnen. Diesen Fokus ordne ich der Mathematik und die empirische Wissenschaft zu. Aus diesem Fokus lässt sich die nomologische Relevants formulieren.

Ich kann nicht mehr sagen, an wecher Stelle ich anfang über die Verhältnisse der Denksysteme nachzudenken. In der Recherch fand ich: ,das Lewis beschrieb, das die Unterscheidung zwischen metaphysischer und nomologischer Möglichkeit, sich

der nomologische Denkraum als ein durch zusätzliche Gesetzesannahmen eingeschränkter Möglichkeitsraum verstehen lässt. Daraus folgt:

Die Lösungsmenge_n, die aus dem nomologischen Denksystem (Denksystem_n) stammt, in der Lösungsmenge_m enthalten sein muss – sie ist eine Teilmenge. Auf ein Gedankenexperiment bezogen würde das bedeuten: $\text{meta}(\text{Gedankenexperiment} + \text{Regeln}_m \rightarrow \text{GLösungsmenge}_m) \subseteq \text{nom}(\text{Gedankenexperiment} + \text{Regeln}_n + \text{Naturgesetze} \rightarrow \text{GLösungsmenge}_n)$. Mit anderen Worten, der Raum ist von allen irrelevanten Möglichkeiten befreit, wenn er tatsächlich nachweislich so wie von Lewis beschrieben zu verstehen ist.

Desahlb habe ich mit der Hilfe von KI, ChatGPT, ein Beweis erstellen. Im Anschluss ließ ich dies durch die KI Perplexity gegenprüfen:

Beweistext KI

Formaler Beweis der Filterfunktion des nomologischen Denkraums

Sei DR_m der metaphysische Denkraum und DR_n der nomologische Denkraum. Wir definieren die Lösungsmenge eines Denkraums als die Menge aller Gedankenexperimente, die alle Regeln des jeweiligen Denkraums erfüllen. Es existiert ein gemeinsamer formaler Regelkern R₀, der die Mindestbedingungen für einen gültigen Denkraum sichert, das heißt R₀ ist Teil der Regeln von DR_m und von DR_n.

Der nomologische Denkraum enthält zusätzlich Einschränkungen, zum Beispiel die Naturgesetze unserer Welt. Jede Lösung, die im nomologischen Denkraum gültig ist, erfüllt daher sowohl R₀ als auch die zusätzlichen Regeln. Da der metaphysische Denkraum nur R₀ voraussetzt, folgt formal, dass jede Lösung aus DR_n auch in DR_m enthalten ist. Damit ist die Lösungsmenge des nomologischen Denkraums eine Teilmenge der Lösungsmenge des metaphysischen Denkraums.

Dies zeigt, dass der nomologische Denkraum eine Einschränkung des metaphysischen Denkraums darstellt. Formal entspricht dies einer Teilmengenbeziehung in der Mathematik beziehungsweise einer Constraint-Restriktion: Zusätzliche Bedingungen reduzieren die Menge der gültigen Lösungen, ohne die Konsistenz des Denkraums zu verletzen. Damit ist bewiesen, dass das nomologische Denksystem als Filter für metaphysische Möglichkeiten fungiert, unabhängig von der konkreten Ausgestaltung der Regeln, solange die Mindestbedingungen R₀ erfüllt sind. Diese Sichtweise ist in Anlehnung an Lewis (1986) formalisiert, der die Unterscheidung zwischen metaphysischer und nomologischer Möglichkeit beschrieben hat. Die mathematische Formulierung als Teilmengenbeziehung oder Constraint-Restriktion ist eine Standardrekonstruktion in der Philosophie und Logik, keine direkte Übernahme eines Autors.

Daraus folgt: Der Beweis der Teilmenge belegt die Filterlogik, was im Schluss die Relevanz belegt, da es nichts anderes ist, als die Unterteilung in relevant und irrelevant. Also, wenn Sortierung durch Relevanz zur Aussortierung von irrelevantem führt, dann führt dies in Richtung Diskursreinheit. Im Falle des nomologischen Raumes ist die Diskursreinheit bei der Bestätigung bzw. Klärung der Naturgesetze erreicht. Oder anders gesagt, in Fall des nomologischen Raumes ist die Diskursreinheit dann

erreicht, wenn sich die Aussagen von Philosophie, Mathematik und den empirischen Wissenschaften decken.

Die Filterlogik entspricht der Relevanz, da sie in relevant und irrelevant unterteilt. Die Sortierung nach Relevanz führt zur Aussortierung von Irrelevantem und damit zur Diskursreinheit. Diskursreinheit im nomologischen Raum ist gegeben, wenn sich die Aussagen aller Disziplinen decken: $\text{Diskursreinheit} \leftrightarrow \bigcap \text{Disziplin}_i \text{ in Denksystem}_n$

Verhältnis der Denksysteme zueinander

Aus der Relevanz folgt, das Verhältnis untereinander so beschreiben lässt:

$\text{Denksystem}_n \subseteq \text{Denksystem}_m \leftrightarrow \diamond \text{Universum} \subseteq \diamond \text{Multiversum}$

$\text{Denksystem}_i \subseteq \text{Denksystem}_m \leftrightarrow \diamond \text{Perspektiven im Multiversum}$

Nomologische Priorität

Bei allen Fragen mit einem Fokus auf unsere Naturgesetze folgt daraus, dass Gedankenexperimente in das nomologische Denksystem überführt werden müssen, nicht nur zur Diskursreinheit zu streben, sondern, weil zudem Erklärungslücken strukturell wahrscheinlich sind (siehe: Perspektivische Schwächen in Denksystemen).

Die Filterung reduziert die Menge auf diejenigen Lösungen, die die zusätzlichen Regeln erfüllen, wobei sie erst die Kohärenz und Konsistenz unseres Universums zeigt und anwendbar ist.

Hinweis: Das Problem der menschlichen Aneignungsprozesse, die leicht dazu führen, dass Gedankenexperimente unbewusst in die reale Welt oder das nomologische Denksystem geholt werden, ließe lässt sich überdies auch nur mit dem nomologischen Denksystem lösen.

Perspektivische Schwächen in Denksystemen (mitaußnahe des nomologischen)

Im metaphysischen Raum fehlt ein systematischer Zusammenhang zwischen Frage, ‚Universum‘ und Aussage, weil es dort keine einheitlichen Filter oder Regeln wie im nomologischen Raum gibt. Dadurch entstehen in den verschiedenen Perspektiven (‚Universen‘-) Lücken – also Bereiche, in denen nicht eindeutig ist, weil es nicht geregelt ist, ob Frage, Annahmen oder Antwort zu einem ‚Universum‘ gehören, weil lediglich die Perspektive durch das ‚Multiversum‘ die Gemeinsamkeit darstellt.

Anmerkung I: Ich halte meine Ableitungen für logisch zwingend, relativ zu den eingeführten Definitionen und methodischen Setzungen. Innerhalb dieses Rahmens zeigt sich, dass viele Erklärungslücken strukturell erzeugt werden.

Verbleib im metaphysischen Denksystem

Durch das Verbleiben im metaphysischen Denksystem setzt man sich, wenn die angeführte Logik stimmt, Störquellen aus, die der Erkenntnis im Weg sind. Strukturell sind die Entstehung von Erklärungslücken nicht auszuschließen, Störquelle α . Dann sind natürlich die bereits angesprochenen irrelevanten metaphysischen Möglichkeiten

eine Störquelle, Störquelle β . Und das Reflektieren aktueller empirischer Erkenntnisse wird erschwert, Störquelle γ .

Kurzer Übertrag auf das Hard Problem of Consciousness (HPoC)

Ich werde im Folgenden das HPoC nicht vorstellen oder auf Teteilprüfungen eingehen, sondern zusammenfassend eine Einschätzung vor dem Hintergrund meiner jetzigen Überlegungen äußern.

Meiner Meinung nach, verfehlt die Kritik am HPoC. Ich habe einige Kriiken gesehen und eine Logische Prüfung vorgenommen. Ich habe sogar eine Neubewertung der Fragen aus dem den Büchern von Dr. Chalmers, auf der Grund lage der modernen Warum-Lesarten und denen von Aristoteles Lesarten überlegt. Aber, egal was ich mir angesehen habe, am Ende ist alles präzise nach den gänigen Vorgehensweisen der Philosophie. Soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Und ich möchte selnstbewusst und selbstironisch angemerken, dass jemand wie Dr. Chalmers, der als führender Wissenschaftler gilt, sicher nicht meine Zustimmung braucht. Das einzige, das ich feststellen konnte war, dass einige Erklärungslücken verschwanden, sobald man die Gedankenexperimente in das nomologische Denksystem überführt. Hierfür habe ich vorangestellt eine hoffentlich richtige Erklärung gefunden.

Hiermit beende ich die Arbeit an dieser Thematik.

Formulated and formalized thoughts on thought systems / thought spaces

Preface

This document arose from my own reflections as an interested layperson. It is not a peer-reviewed academic work.

Inhalt

Formulierte und formalisierte Gedanken zu Denksystemen / Denkräumen am Beispiel des HPoC	1
Vorwort	1
Grundlage zu Denksystemen / Denkräumen.....	3
Entstehung eines Denksystems.....	3
Verortung der Gedankenexperimente im Denksystem über Frage und Antwort...	3
Bedarf unterschiedlicher Denksysteme	3
Trennung der Denksysteme	4
Methodische Disjunktion	4
Referenzen und verweise für die Grundlage zu Denksystemen	5
Mathematische Beleg für die Trennung der Denksysteme	5
Mengenlehre und Schnittmengen.....	5
Kategorientheorie und kategoriale Fehler.....	5
Logik und Übertragbarkeit.....	5
Verhältnisse der Denksysteme	5
Realitätsbezug durch Relevanz hin zur Diskursreinheit.....	5
Verhältnis der Denksysteme zueinander	7
Nomologische priorität	7
Perspektivische Schwächen in Denksystemen (mitaußnahe des nomologischen)	7
Verbleib im metaphysischen Denksystem	7
Kurzer Übertrag auf das Hard Problem of Consciousness (HPoC)	8
Formulated and formalized thoughts on thought systems / thought spaces	9
Preface.....	9
Foundation for Thinking Systems / Thinking Spaces	11

Formation of a Thinking System.....	11
Localization of Thought Experiments within the Thinking System via Question and Answer.....	11
Need for Different Thinking Systems.....	11
Separation of Thinking Systems.....	11
Methodological Disjunction.....	12
References and references for the foundation of thinking systems.....	12
Set theory and intersections.....	12
Category theory and categorical errors.....	12
Logic and transferability.....	12
Relations between thinking systems.....	13
Relations between thinking systems.....	14
Nomological priority.....	14
Perspectival weaknesses in thinking systems (except the nomological).....	14
Remaining in the metaphysical thinking system.....	15
Short transfer to the Hard Problem of Consciousness (HPoC).....	15

Foundation for Thinking Systems / Thinking Spaces

In the following, I use "thinking system" synonymously with the better-known term "thought space," as I want to focus on the internal rules, the structure of derivation, and the mode of operation.

Formation of a Thinking System

Thinking systems arise through the derivation of rules from characteristics and tasks, which in turn stem from needs or requirements (cf. Pulm 2004, p. X):

(need/requirement → task → characteristics → rules) = thinking system.

That thought experiments follow from tasks is probably self-evident: task → thought experiment.

Localization of Thought Experiments within the Thinking System via Question and Answer

In each thinking system, the set of thought experiments (G) is contained within the totality of questions and answers: thinking system: $\diamond G \subseteq U \text{ question} \rightarrow \text{answer}$.

This means that every thought experiment considered within a thinking system can be described by a combination of a question and its corresponding answer. The totality of all possible questions and answers forms the thought system in which thought experiments are situated. This makes clear that the structure and scope of the thinking system are determined by the possible questions and answers that can be addressed within the system.

Conclusion: A question belongs to a thinking system if and only if it can be formulated within the rules_i of the system and allows for an answer within the solution set_i of the system. Only questions that are part of the system itself—those permitted by rules_i and contained in its solution set_i—are admissible.

It follows: Any question that lies outside the rules of the thinking system is not admissible. If questions from other thinking systems are posed (i.e., inadmissible questions), this leads to inconsistency or categorical errors.

Mandatory Question Conformity to Thinking Systems:

$\forall F: \text{question} \in \text{thinking system}_i \Leftrightarrow \exists A: (F \rightarrow A) \in \text{solution set}_i \text{ of the thinking system}$

Need for Different Thinking Systems

There are different needs/requirements. Therefore, different thinking systems are needed: ($\langle \text{rules}_{\text{epis}} \rangle$; $\langle \text{rules}_{\text{meta}} \rangle$; $\langle \text{rules}_{\text{nom}} \rangle$; ...). The question determines the choice of the thinking system. It follows:

thinking system_i = thought experiment + rules_i → solution set_i

Separation of Thinking Systems

Thinking systems have different rules, but may or may not have identical rules:

$\cap_i \text{rules}_i$ can be empty or not.

It follows: Under certain circumstances, partial or complete transferability of results or solutions is possible.

thought experiment + rules_i → solution set_i x-or

Variant 1: solution set_i was produced exclusively under rules_i \cap rules_j \wedge thought

experiment + rules_j → solution set_j

∨

Variant 2: solution set_i was not produced exclusively under rules_i ∩ rules_j ∧ thought experiment + rules_j → solution set_{ij}

Problem: ij is categorically new, neither i nor j → ◇categorical error.

To exclude such a categorical error, when transferring from one thinking system to another, it must be checked/ensured that the solution set_i to be transferred was produced exclusively under rules_i ∩ rules_j.

Methodological Disjunction

Due to the complexity (cf. HPoC), I tend to set the intersection artificially to ∅ to ensure a clean separation of thought spaces. I refer to, or advocate, methodological disjunction.

Option: Methodological disjunction of the intersection in rules_i:

∀ i ≠ j : rules_i ∩ rules_j = ∅

It follows, if one opts for methodological disjunction: Transfer of solution set_i is not permissible, because with methodological disjunction, no common rule basis exists on which a transfer could be based.

The only permissible approach is: thought experiment + rules_i → solution set_i.

The solution set remains automatically coherent under methodological disjunction.

References and references for the foundation of thinking systems

Mathematical proof for the separation of thinking systems

What has been described above already exists in mathematics and logic in a different form. The fact that a solution set_i is produced only under certain rules and that a categorical error arises when transferring to another system if the rules do not match—this corresponds to fundamental concepts of set theory, logic, and category theory, stemming from my own understanding process.

Set theory and intersections

The idea that a solution set is produced under certain rules is comparable to the definition of a set through specific properties or axioms.

The intersection of two rule sets (rules_i ∩ rules_j) corresponds to the common basis under which a solution is transferable. If the intersection is empty, there is no common basis—the transfer is not permissible.

Category theory and categorical errors

In category theory, objects and their relationships are defined very precisely. A categorical error arises when objects or operations from one category are transferred to another without observing the corresponding rules (Studysmarter, 2022; FB10 Uni Bremen, n.d.; Wikipedia, 2002).

Logic and transferability

In formal logic, there are strict rules for the transferability of statements between different systems. If the rules (axioms, inference rules) do not match, transfer is not permissible and leads to inconsistencies or categorical errors (Studysmarter, 2022;

FB10 Uni Bremen, n.d.; Wikipedia, 2002).

My statement is therefore not new, but merely corresponds to established mathematical and logical principles. It is formulated application-oriented, stemming from my own understanding process.

Relations between thinking systems

Reality reference through relevance towards discourse purity

The intention to have the highest possible probability that the solution set from a thought experiment also applies to our world can be described as nomological priority or nomological focus. I assign this focus to mathematics and empirical science. From this focus, nomological relevance can be formulated.

I can no longer say at which point I began to think about the relations of thinking systems. In my research, I found: "Lewis described that the distinction between metaphysical and nomological possibility means the nomological thought space can be understood as a possibility space restricted by additional law assumptions. It follows:

The solution set_n, which stems from the nomological thinking system (thinking system_n), must be contained within the solution set_m—it is a subset. Applied to a thought experiment, this would mean: $\text{meta}(\text{thought experiment} + \text{rules}_m \rightarrow \text{solution set}_m) \subseteq \text{nom}(\text{thought experiment} + \text{rules}_n + \text{laws of nature} \rightarrow \text{solution set}_n)$. In other words, the space is freed from all irrelevant possibilities if it is actually understood as Lewis described.

Therefore, I had a proof created with the help of AI, ChatGPT. I then had this proof checked by the AI Perplexity:

Proof text AI

Formal proof of the filtering function of the nomological thought space

Let DR_m be the metaphysical thought space and DR_n the nomological thought space. We define the solution set of a thought space as the set of all thought experiments that fulfill all rules of the respective thought space. There exists a common formal rule core R_0 , which secures the minimum conditions for a valid thought space, i.e., R_0 is part of the rules of DR_m and DR_n .

The nomological thought space contains additional restrictions, for example, the laws of nature of our world. Every solution valid in the nomological thought space thus fulfills both R_0 and the additional rules. Since the metaphysical thought space only requires R_0 , it formally follows that every solution from DR_n is also contained in DR_m . Thus, the solution set of the nomological thought space is a subset of the solution set of the metaphysical thought space.

This shows that the nomological thought space is a restriction of the metaphysical thought space. Formally, this corresponds to a subset relationship in mathematics or a constraint restriction: Additional conditions reduce the set of valid solutions without

violating the consistency of the thought space. Thus, it is proven that the nomological thinking system functions as a filter for metaphysical possibilities, independent of the specific design of the rules, as long as the minimum conditions R0 are fulfilled. This view is formalized in reference to Lewis (1986), who described the distinction between metaphysical and nomological possibility. The mathematical formulation as subset relationship or constraint restriction is a standard reconstruction in philosophy and logic, not a direct adoption from an author.

It follows: The proof of the subset demonstrates the filter logic, which in turn demonstrates relevance, as it is nothing other than the division into relevant and irrelevant. Thus, sorting by relevance leads to the exclusion of the irrelevant, which in turn leads towards discourse purity. In the case of the nomological space, discourse purity is achieved with the confirmation or clarification of the laws of nature. Or, differently put, in the case of the nomological space, discourse purity is achieved when the statements of philosophy, mathematics, and empirical science coincide.

The filter logic corresponds to relevance, as it divides into relevant and irrelevant. Sorting by relevance leads to the exclusion of the irrelevant and thus to discourse purity. Discourse purity in the nomological space is given when the statements of all disciplines coincide: discourse purity $\leftrightarrow \bigcap \text{discipline}_i \text{ in thinking system}_n$

Relations between thinking systems

From relevance, the relations between systems can be described as follows:
thinking system_n \subseteq thinking system_m $\leftrightarrow \diamond \text{universe} \subseteq \diamond \text{multiverse}$
thinking system_i \subseteq thinking system_m $\leftrightarrow \diamond \text{perspectives in multiverse}$

Nomological priority

For all questions with a focus on our laws of nature, it follows that thought experiments must be transferred to the nomological thinking system, not only to strive for discourse purity, but also because explanatory gaps are structurally likely (cf. Perspectival weaknesses in thinking systems).

Filtering reduces the set to those solutions that fulfill the additional rules, showing and making applicable only the coherence and consistency of our universe.

Note: The problem of human appropriation processes, which easily lead to thought experiments being unconsciously transferred to the real world or the nomological thinking system, can only be solved with the nomological thinking system.

Perspectival weaknesses in thinking systems (except the nomological)

In the metaphysical space, there is no systematic connection between question, "universe," and statement, because there are no uniform filters or rules as in the nomological space. This leads to gaps in the various perspectives ("universes")—areas where it is not clear because there is no regulation as to whether question, assumptions, or answer belong to a "universe," since only the perspective through the "multiverse" provides the commonality.

Note I: I consider my derivations logically compelling, relative to the introduced definitions and methodological assumptions. Within this framework, it becomes clear that many explanatory gaps are structurally generated.

Remaining in the metaphysical thinking system

By remaining in the metaphysical thinking system, one exposes oneself, if the stated logic is correct, to sources of disturbance that hinder knowledge. Structurally, the emergence of explanatory gaps cannot be excluded, disturbance source α . Then, of course, the already mentioned irrelevant metaphysical possibilities are a disturbance source, disturbance source β . And reflecting current empirical findings is made more difficult, disturbance source γ .

Short transfer to the Hard Problem of Consciousness (HPoC)

I will not present or examine the HPoC in detail here, but rather summarize an assessment based on my current considerations.

In my opinion, the criticism of the HPoC misses the mark. I have seen several criticisms and performed a logical examination. I even reconsidered the questions from Dr. Chalmers' books, based on the modern and Aristotelian "why" interpretations. But no matter what I have looked at, in the end, everything is precise according to the usual philosophical methods. As far as I can judge. And I want to note self-awarely and self-ironically that someone like Dr. Chalmers, who is considered a leading scientist, certainly does not need my approval. The only thing I could establish was that some explanatory gaps disappeared as soon as the thought experiments were transferred to the nomological thinking system. For this, I have presented a hopefully correct explanation.

With this, I conclude my work on this topic.

Thank you!